

Le Club Francophone d'Information Brevet a 30 ans !

Frederic Baudour¹, Muriel Bourgeois Tassanary¹

Acte 1

C'est l'histoire d'une association professionnelle, c'est l'histoire d'un métier intimement relié à son environnement, c'est l'histoire du Club Francophone d'Information Brevet, le CFIB ^{[1],[2]}.

Cette année, le CFIB fête ses trente ans d'existence.

Et pourtant, revenez donc quelques instants en 1988 et personne n'a jamais entendu parler de cette association.

Notre jeunesse des années 2010 serait en effet bien perdue si elle se retrouvait catapultée dans les années '80. Des premiers ordinateurs ne ressemblant en rien aux actuels, des systèmes d'exploitation rudimentaires (Windows, connaît pas !), et pas d'internet ! Ah oui les jeunes, pas de téléphones portables non plus.

En ces années 80, quelques bases de données contenant de l'information brevets deviennent timidement accessibles aux entreprises. Il faut comprendre que l'on entre très lentement dans un âge de démocratisation des ordinateurs, et qu'auparavant n'existaient que des systèmes via bandes magnétiques, microfiches et autres.

Issu moi-même du milieu de la chimie j'aurais tendance à dire que les seuls acteurs dans le domaine des bases de données brevets sont Chemical Abstracts ^[3] et Derwent ^[4]. Si la première se veut spécifique à la chimie, la seconde aborde les brevets, tous domaines confondus.

La logique veut donc que l'association qui naît dans les locaux d'Elf-Aquitaine en ce 14 décembre 1988 s'intitule le « Club Derwent ».

Un club, association de fait, qui se distingue par la nationalité de ses membres : ce sont des français exclusivement, issus de quelques grandes entreprises; c'est un club dont on devient membre sur invitation.

¹ Club Francophone d'Information Brevet, France

A l'époque existent deux autres associations professionnelles similaires : le Patent Documentation Group (PDG) ^[5] né plusieurs décennies auparavant et le « Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland » (WON) ^[6], association néerlandophone aînée du « Club Derwent ».

La première se distingue par le fait qu'il s'agit d'une institution internationale, nécessitant des moyens de participation (cotisations, déplacements en Europe,...) qui la limite dès lors aux grosses sociétés.

La seconde, comme indiqué ci-dessus, est néerlandophone.

Les conditions sont réunies pour la création d'une association en France !

C'est qu'il s'agit de faire connaître la voix des entreprises françaises pour ce qui concerne les développements requis dans la base de données proposée par Derwent : échanger les expériences des membres, transmettre à Derwent les questions et demandes d'amélioration, être un « groupe de pression ».

Pour se faire, le club va fonctionner via des demi-journées de réunions, qui se succéderont d'année en année, à raison d'une ou maximum deux par an. Exceptionnellement, les réunions hors Paris se tiendront pendant une journée complète. Chacune est hébergée par l'un des membres et accueille parfois des représentants de Derwent pour des discussions directes. A tour de rôle, chaque membre rédige le compte-rendu de ces rencontres.

Acte 2

Le temps passe, le monde évolue, l'informatique se développe, le club évolue !

L'association regroupe désormais des documentalistes, issus de services de documentation chargés de fournir aux chercheurs toutes les recherches bibliographiques, mais aussi des membres de services de Propriété Industrielle.

La base de données Derwent n'est plus seule sur le marché. D'autres apparaissent, par exemple QPat chez Questel ^{[7].1} : il devient donc nécessaire d'élargir les thématiques abordées.

En 1996, le club refocalise ses centres d'intérêt sur « tout ce qui touche à l'information brevet ».

Avec le temps, le Club Derwent se rebaptise « Club d'Information Brevet » (CIB).

Fin des années 90, avec le départ d'Yves Dubosc, une période « creuse » commence. Une association, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes, volontaires et déterminés, et parfois une seule personne vous manque et tout le moteur s'enraye.

Mais l'aventure continue bien vite sous l'impulsion de Colette Hedon qui reprend le flambeau début des années 2000. L'association adopte son acronyme actuel de CFIB, avec une définition qui n'est pas encore celle d'aujourd'hui, le « Club Français d'Information Brevets ».

Cette nouvelle appellation tiendra peu de temps : en 2005 une dernière modification élargit les horizons du club qui abandonne le « français » pour le « francophone » ouvrant ainsi la porte aux voisins suisses, luxembourgeois, belges et autres.

Le nombre de membres commence à augmenter significativement : 91 adhérents en 2005. Tout professionnel du domaine peut désormais demander à participer, exception faite des représentants des fournisseurs d'accès à l'information brevets.

A cette époque, la notion de réseau de professionnels se dessine et chaque rencontre est l'occasion de nombreux échanges individuels ou en groupes, toujours avec cette notion de convivialité, marque de fabrique de l'association.

Acte 3

2009, Anne-Gaëlle Darmont et Colette Hedon, accompagnées d'une petite bande de motivés décident de passer à la vitesse supérieure et de transformer le CFIB d'une association de fait en une association de droit.

Tout est revu, de A à Z : l'association se dote de statuts enregistrés auprès de la Préfecture.

Ces statuts impliquent entre autres l'existence d'un Bureau Exécutif. Anne-Gaëlle Darmont en sera sa présidente, Colette Hedon sa vice-présidente.

Six autres membres complètent ce premier bureau avec Fabienne Piron, Cécile Boyer-Joubert, Muriel Bourgeois-Tassanary, Didier Bernard, Philippe Bodart et Frédéric Baudour.

L'association se dote également d'un budget grâce à une très modeste participation demandée aux membres : très modeste, car le but est clairement de se présenter comme une communauté pour les membres et par les membres, et non comme une association d'entreprises.

Ce changement de structure est à nouveau lié à l'évolution du Monde et de notre métier. A cette époque en effet, en 2008 pour être précis, est créée la « Confederacy of European Patent Information User Group » (CEPIUG) ^[8] dont le CFIB devient un membre fondateur et où Anne-Gaëlle Darmont siège au Bureau.

L'avènement du CEPIUG se justifie principalement par le projet de Certification des Professionnels de l'information brevet ^[9] qui prend son envol à partir de cette époque.

Ce nouvel environnement sera propice aux échanges entre associations : présentations du CFIB auprès du WON, présentation du projet de Certification auprès du CFIB, mais aussi à la reconnaissance

extérieure, par exemple via des présentations et posters lors de IPI Confex ^[10] ainsi que l'opportunité d'y présider certaines sessions.

Acte 4

Le CFIB devient proactif dans cette nouvelle configuration : des groupes de travail sont formés, initialement focalisés sur les outils utilisés pour la recherche d'information brevet, la cartographie et la formation.

Cette dernière composante deviendra un cheval de bataille de l'association : un accord de partenariat est signé avec l'Institut Français de la Propriété Industrielle (INPI) ^[11] en 2014 et un autre avec l'Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle (IEEPI) ^[12] en 2016. Les membres du CFIB ayant une expertise reconnue peuvent ainsi la partager lors de sessions de formation sous l'égide de ces deux instituts.

Autre pierre angulaire de notre association, le Courrier du CFIB, un e-journal créé au début des années 2010 et publié environ tous les deux mois. Il est à destination exclusive des membres, contenant de l'information spécifique à la vie de l'association mais aussi des retours des membres concernant des tests d'outils, des conférences, etc. A l'occasion des 30 ans du CFIB, le Courrier est rebaptisé « e-Mag ».

De même, le principe de « réseautage » est depuis lors clairement un des atouts majeurs de notre Club, que ce soit via les offres d'emploi relayées par le site web ¹³, les questions posés sur la liste de diffusion ou encore de pair à pair.

Plusieurs membres vont et viennent dans le Bureau, qui voit notamment en 2014 le départ d'Anne-Gaëlle Darmont vers d'autres horizons. La présidence est assumée depuis lors par Frédéric Baudour.

Le CFIB continue à se positionner comme un acteur désormais incontournable dans le monde des professionnels de l'information brevet avec des représentations auprès du « Standing Advisory Committee before the European Patent Office » (SACEPO) ^[14], de l'« International Standards Board for Qualified Patent Information Professionals » (ISBQPIP) ^[15], et encore et toujours au CEPIUG dont Muriel Bourgeois-Tassanary est désormais la présidente.

L'association se veut promotrice de la profession des membres qu'elle représente, et n'hésitera jamais à le faire savoir. A titre d'exemple, le CFIB et le BEPIUG (Belgian Patent Information User Group) ^[16] seront les porte-drapeaux de leurs membres pour demander des corrections significatives dans un projet de certification qui n'avait jusque-là soulevé aucune question dans le monde.

Conclusion

En fait, ce n'est pas une conclusion car tout ne s'arrête pas là, loin s'en faut. En cette année 2018, le CFIB compte désormais 160 membres, ce qui en fait la seconde association européenne dans notre métier ^[17], un peu derrière le WON, dont les statuts diffèrent.

Graphique 1 : Nombre de membres par associations affiliées au CEPIUG en Octobre 2017 (données aimablement fournies par le CEPIUG)

Des membres de tous sexes, de tous milieux professionnels, de différents pays qui font du CFIB ce que cette association est devenue aujourd'hui :

Graphique 2 : Répartition des membres du CFIB par sexe

Graphique 3 : Répartition des membres du CFIB par secteur d'activité

Graphique 4 : Répartition des membres du CFIB par pays d'origine

Les projets foisonnent en interne, souvent plus nombreux que les ressources disponibles.

La reconnaissance suit, avec des invitations à participer à l'organisation d'événements importants tels que la première conférence organisée par le CEPIUG à Milan en septembre 2018, ou encore à celle d'EPOPIC (European Patent Office Information Patent Conference) ^[18] en suivant, à Bruxelles.

Cette histoire, c'est l'histoire d'une association qui a évolué avec son environnement, c'est l'histoire d'une association qui continuera à évoluer par et pour ses membres.

Remerciements

Nous remercions Mesdames Colette Hedon et Anne-Gaëlle Darmont, ainsi que Messieurs Yves Dubosc et Luc Petitpas pour leurs aimables contributions à la réalisation de cet article. Plus généralement, je remercie l'ensemble des membres du CFIB sans qui cette aventure n'aurait pu naître et perdurer.

Bibliographie

[1] "CFIB, the French Speaking Patent Information User Group", World Patent Information, Volume 32, Issue 2, 2010, Pages 145-146, Anne-Gaëlle Darmont, Colette Hedon

[2] "Update on the CFIB, the French Speaking Patent Information User Group, World Patent Information", Volume 41, 2015, Pages 45-48, Frederic Baudour, Philippe Bodart, Emmanuelle Bourbon, Muriel Bourgeois-Tassanary, Pierre-Olivier Bourge, Cecile Boyer-Joubert, Samuel Hutsebaut, Fabienne Windels

[3] "Processing of patent bibliographic data at Chemical Abstracts service", World Patent Information, Volume 3, Issue 3, 1981, Page 139

[4] http://www.stn-international.de/uploads/tx_ptgsarelatedfiles/hod.pdf (dernier accès le 9.07.2018)

[5] "Half a century of the Patent Documentation Group (PDG) 1957–2007", World Patent Information, Volume 29, Issue 2, 2007, Pages 148-153, Minoo Philipp & Bob Appleton

[6] "WON, the Dutch patent information users group", World Patent Information, Volume 14, Issue 3, 1992, Pages 173-174, W. G. Vijvers

[7] "Questel - Orbit", World Patent Information, Volume 19, Issue 1, 1997, Pages 69-73

[8] "Patent Information User Groups in Europe join together: Foundation of the Confederacy of European Patent Information User Groups (CEPIUG)", World Patent Information, Volume 31, Issue 3, 2009, Pages 216-218, Anne-Gaëlle Darmont, Michele Fattori, Gerben Gieling, Aalt van de Kuilen

[9] "A proposed framework for the certification of the patent information professional", World Patent Information, Volume 33, Issue 4, 2011, Pages 352-354, Susanne Hantos

[10] <https://www.ipi-confex.com>

[11] "Convention de partenariat entre le CFIB (Club Francophone d'Information Brevet) et l'INPI, BASES, juin 2014

[12] "Partnership Convention between IEEPI and CFIB", World Patent Information, Volume 49, 2017, Pages 66-68, Aurélie Tamisier, Muriel Bourgeois-Tassanary, Frederic Baudour

[13] <https://lecfib.net/>

[14] <https://www.epo.org/about-us/services-and-activities/Consultingourusers/sacepo.html>

[15] <https://www.qpip.org>

[16] <https://www.bepiug.org>

[17] [EPO – Patent Information News numéro 4/2016](#)

[18] “EPOPIC, Warsaw, Poland, November 2014,”, World Patent Information, Volume 40, 2015, Pages 54-55, Susanne Hantos

Les hyperliens ci-dessus ont été validé pour la dernière fois le 10 juillet 2018.